

МЫСЛИТЕЛИ ВОСТОКА О ЛИЧНОСТИ, ЕЕ РАЗВИТИИ, ОБУЧЕНИИ И ВОСПИТАНИИ ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ

Шукурулло Мардонов¹, Гулбахор Алмутатова²

¹з/о Национального института педагогики воспитания имени Кары Ниязи, дп.н.,
профессор

²докторант Джизакского государственного педагогического университета

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20003695>

Педагогические идеи великих мыслителей представляют собой демократическое направление в педагогической мысли Средневековья, оказывали и оказывают огромное влияние на представления о человеке, его воспитании, всестороннем развитии личности, о гуманизме, на формирование и совершенствование педагогики о воспитании и обучении подрастающего поколения.

Великие личности Востока оставили на века свои, как незыблемые руководства, педагогические суждения и принципы, в том числе и относительно учителя и ученика, о принципах, формах, методах, способах и средствах воспитания и обучения.

Рассмотрим педагогические воззрения великих мыслителей Востока - Мухаммада аль-Хоразми (787 - ок.850), Абу Наср аль-Фараби (870 - 950), Абу Райхона Бируни (973 - ок. 1050), Абу Али ибн Сино - Авиценны (980 - 1037), Омара Хайяма (ок. 1048 - ок. 1123), Муслихиддина Саади (1184 - 1291), Абдурахмана Джамии (1414 - 1492), Алишера Навои (1441 - 1501), Захириддина Мухаммада Бабура (1483 - 1530), Бурханиддина Зарнуджи (1150 -), Ахмада Югнаки (XII в.) и др.

Аль-Хорезми философски рассуждал о человеке, его назначении, верил в силу человеческого разума, говорил о человеке как о самом ценном в мире; считал, что цена человека в его знаниях и мастерстве.

Хорезми излагает свои взгляды на человека, в том числе и на учителя, выражая идеи демократического просветительства. Педагогические и дидактические принципы, учебные формы и методы, раскрытые Хорезми: принцип единства единичного, особенного и общего; описание и последовательное объяснение наблюдаемых фактов и явлений; вопросо-ответная форма; опытно-наблюдательный метод; алгоритмический метод; самостоятельность; творческая активность.

Абу Наср аль-Фараби ставит проблему всестороннего развития и совершенствования человека. Рассматривает широкий круг вопросов обучения и воспитания, о роли учителя в учебно-воспитательном процессе. Основные положения педагогического учения Абу Насра аль-Фараби: нравственное воспитание и интеллектуальные качества в значительной степени гарантирует достижения наивысшего совершенства; правильное нравственное воспитание начинается с воспитания благородных свойств и качеств, достигает выработки у воспитанника очевидных нравственных норм поведения и практических навыков овладения искусством (ремеслом), в чем большое значение имеют нравственные примеры поведения и действий; это воспитание зависит от окружающей среды, воли и желания воспитуемого, а также от социальной направленности воспитательной деятельности; при этом используются пути: обучение теоретическим понятиям и воспитание эстетическими

добродетелями, методом убеждения (слова), действующим на человека, а также - индивидуальным подходом.

Учитель, - утверждал Абу Наср аль-Фараби, - должен обладать такими качествами, как: абсолютное совершенство органов чувств, логика, феноменальная память, острая наблюдательность, блестящая речь, любовь к познанию; воздержанность в еде и напитках, равнодушие к деньгам; справедливость, ответственность, смелость; добродетель.

Педагогические и дидактические принципы, учебные формы и методы, раскрытые аль-Фараби: теоретическая и практическая направленность обучения; научность знаний, их преемственность; системность, логичность и последовательность, связь с жизнью; наглядность; наблюдения и опыт; методы и способы рассуждений: диалектический, доказательный, дискуссионный, риторический, поэтический; метод индукции и дедукции; упражнение и повторение.

Абу Райхон Бируни - представитель демократической педагогики. Интересовался сознанием и процессом познания, его источником. Научно обосновывал предлагаемые формы и методы обучения, активизирующие познавательную деятельность. Педагогические принципы, учебные формы и методы, раскрытые аль-Бируни: доступность обучения (от близкого к более отдаленному; от известного к менее известному); вооружение обучающихся научными фактами; научная практика; опыт и наблюдение; эксперимент; повторение и сообщение.

Абу Али ибн Сино. В основе его педагогических воззрений следующие вопросы: вера в человеческие возможности (разностороннего развития); воспитание совершенного, полноценного человека; творческий подход к педагогике; содержание воспитания, образования и обучения; педагогические и дидактические принципы; учебный процесс, принципы этого процесса; коллективное обучение; воспитание (нравственное, умственно-интеллектуальное, эстетическое, физическое, трудовое, его принципы, системы, цель, задачи, содержание); нравственность (высокие моральные качества подрастающего поколения) - основной предмет воспитания и существенный результат, его цель, содержание; воспитание, привитие, выработка и развитие у подрастающего поколения высоких человеческих качеств, в том числе дружбы и товарищества; воспитание детей в семье; индивидуальный подход к воспитуемым и обучаемым; методы обучения и воспитания; требования к учителю.

Ибн Сино уделял большое внимание роли учителя и воспитателя. Учитель, утверждал он, должен быть честным, мудрым, справедливым, опрятным, вежливым.

Другие требования, которые ибн Сино ставит перед учителем: умеренность в обращении с детьми; внимание претворению учениками в жизнь учения-знания; применение разнообразия методов и форм работы с детьми; учет индивидуальных особенностей каждого ребенка; активизация интереса детей к своим занятиям; чтобы мысли учителя были доступны всем учащимся - каждое слово сопровождать мимикой и жестами, ибо эти приемы вызывают у детей эмоциональное чувство; внушение воспитанникам высоконравственного принципа: «жить не только для себя, но и для других».

Педагогические и дидактические принципы, учебные формы и методы, раскрытые ибн Сино: опыт; принцип причинных связей; анализ-синтез-обобщение; не привязывать сразу ребенка к книге; коллективное обучение; упражнения (их нормированность, посильность, коллективность с учетом склонностей и способностей учащихся); постепенность обучения, от легкого к трудному; наглядность с учетом индивидуальности ученика; методы: связь

теории с практикой, путь от общего к частному, системность и логичность, последовательность и стройность изложения и рассуждений; наблюдения, эксперимент, практика.

Омар Хайям. Целью воспитания считал формирование здравомыслящего человека, с пронизательным умом, умеющего мыслить - в этом усматривал прежде всего умственно-интеллектуальный потенциал личности. Считал необходимым формирование положительных качеств человека, постоянно, последовательно. Утверждал, что, если нет у человека хороших качеств - он собственными усилиями должен выработать их, а от отрицательных избавиться с помощью силы воли. Для Омара Хайяма в воспитании главное - привычки, мышление, осмысление.

Он - за: правильное, ясное мышление и ум, дисциплину и постоянную работу над собой; за воспитание силы воли для достижения положительных результатов.

Поэт Омар Хайям воспевал идеи гуманизма и свободомыслия, прославлял величие человеческого духа: «человек, словно в зеркале мир, многолик. Он - ничтожен - и он же безмерно велик».

Омар Хайям прекрасными поэтическими строками утверждал величие человека, воспевал радость жизни, вселял молодому поколению чувство оптимизма и творческого наслаждения, советовал брать от жизни все полезное.

Назидательный и воспитательный характер творчества Омара Хайяма способствовал воспитанию молодого поколения. Педагогические и дидактические принципы, раскрытые Омаром Хайямом: полное, глубокое, осмысленно-осознанное усвоение знаний, их самостоятельное приобретение; самостоятельная мыслительная деятельность; изучение жизненных явлений; практика - повторение и многократность действий и операций; использование одновременно разнообразных методов обучения.

Мыслители Востока оставили немаловажный след в педагогике.

Муслихиддин Саади утверждал следующее: принцип активного участия личности в формировании знаний; учет природных задатков как предпосылок развития способностей; систематичность и доступность знаний, применение их на практике, связь знаний с жизнью; развитие умственных способностей; ведущая роль трудового воспитания и обучения.

Абдурахмон Джами - за гуманистическое обучение, научность, систематичность и последовательность, доступность, связь с практикой.

Захириддин Мухаммад Бабур - настаивал на: связи науки с жизнью; учета особенностей и способностей обучающихся; активизации их познавательной деятельности; умении анализировать, синтезировать, обобщать полученные знания; использование этико-дидактических наставлений.

Алишер Навои. Основные педагогические идеи: гуманизм, уважение к человеку, его разностороннее развитие; интернационализм - уважение не только к своему, но и другому народу; природа как средство, совершенствующее человека; просветительство; знание - украшение человека; главное - познавательные способности - для постижения действительности; необходимость в познании и понимании действительности ощущений, разума (мышления) и - чувственных данных, в которых отражаются ощущения и разум; знания - для других; положительные качества личности (человеколюбие, доброта, вежливость, учтивость, скромность, сдержанность, щедрость, бескорыстие, отсутствие чувства зависти, трудолюбие), подлежащие воспитанию; требования к учителю.

Алишер Навои ставил в центр внимания человека и его воспитание. Значительное место в педагогических трудах Алишера Навои занимают требования к учителю. Здесь главным эпиграфом может служить такое утверждение великого мыслителя: «Знания и мудрость украшают человека». Однако Алишер Навои акцентирует следующее: овладение науками и ремеслом - не самоцель: «Они должны быть полезными народу, ибо тот, кто послужил знания и не сумел их применить, похож на дехканина, вспахавшего поле, но не засеявшего его». Беспрекословна, по мнению Алишера Навои, любовь к обучаемым: «Главное - это любовь к детям. Невежество учителя - большой бич для школы. Учитель должен не только в совершенстве знать свой предмет и обладать глубокими знаниями, но и понимать нужды народа, показывать во всем пример». И это совершенно справедливо, поскольку считает Алишер Навои, главное - уважение к Человеку - самому высокому и ценному дару природы, приветливость к нему (порождает чувство дружбы, долга), вежливость, уважение (отучает от насмешек и издевательств), - все эти качества порождают человечность.

Алишер Навои - за нравственное и трудовое воспитание, но при соответствующих знаниях педагога: «...преподаватель не должен ... пытаться преподавать то, чего не знает сам, ... не должен делать то, что не позволено. Иначе он не преподаватель...». Итак, учитель обязан в совершенстве знать свой предмет, свое дело, а долг школы - давать учащимся многосторонние знания.

Педагогические идеи, дидактические принципы, раскрытие Алишером Навои: гуманизация образования; разностороннее развитие человека; внимание индивидуальным особенностям учеников; последовательность и доступность изложения материала; развитие познавательной активности учащегося; нравственное воспитание; трудовое воспитание. А также - требования к учителю.

Бурхануддин Зарнуджи создал своеобразный учебник педагогики - «Наставление учащемуся на пути обучения», где даются рекомендации по организации процесса обучения. Утверждает необходимость уважения к учителю.

Педагогические идеи, дидактические принципы, учебные формы и методы, раскрытые Бурханиддина Зарнуджи: сознательное желание в процессе обучения; старание и прилежание; роль науки, знаний, их приобретение и совершенствование; доступность, последовательность и системность обучения; связь теории с практикой; анализ, синтез, обобщение изученного; урок, порядок его проведения; беседа, рассуждение, разговор; повторение изученного; расположение и наставление; самообразование.

Махмудходжа Бехбуди. Считал, что смысл национального прогресса заключается в воспитании развитого и образованного гражданина в экономике и образовании; что будущее в новых кадрах, специалистах и образованной молодежи. А поэтому нужны новые методы обучения.

М. Бехбуди об учителе: он должен быть - всесторонне развитым, иметь полноценное образование; всегда в поисках новых методов обучения и воспитания подрастающего поколения.

Абдулла Авлони - рассматривает такие вопросы педагогики: обучение и воспитание, их неразрывное единство; нравственное воспитание; этика; умственные способности ребенка, их совершенствование; знания как высокое и священное свойство человека.

Абдулла Авлони - о личности учителя: высокий нравственный облик, педагогическая этика, знания - как великая сила в работе и в личной жизни; совершенствование

нравственного воспитания ребенка (привитие ему хорошего нрава, ознакомление с этикой); развитие, совершенствование и тренировка умственных способностей детей, их памяти; обучение не только чтению и письму, но и правильно разбираться в сущности каждой вещи, отличать хорошее от плохого.

Ахмад Югнаки пропагандирует пользу и престиж образования. Провозглашает вред безграмотности. Создает систему формирования и развития личности, в которой важными условиями являются: образованность и гармоничное развитие, особенно нравственное воспитание, в том числе культура поведения и общения, а также обучение, в его процессе - прежде всего умственное развитие.

Ахмад Югнаки даёт образовательно-воспитательные задачи - в незабываемой и своеобразной поэтической форме, актуальные и сегодня, поскольку в них заложена идея полноценной личности. В воспитании положительных черт личности предлагает прежде всего такие, как: справедливость, скромность, терпимость, тактичность, щедрость.

Таким образом, великие просветители Востока размышляли о человеке, его воспитании и обучении, придавали при этом большое значение труду, знаниям, уму, речи - искусству слова, высоким нравственным качествам. Они хотели видеть человека всесторонне развитым, умелым, образованным.

В мировоззрениях мыслителей Востока - огромная духовная сила, жизнеспособность и живучесть концепций, преемственность принципов, масштаб педагогического мышления, высокий гуманизм, патриотизм, правдивость и миролюбие.

Литература

1. Авлоний А. Туркий гулистон ёхуд ахлоқ. – Тошкент: Ўқитувчи, 1992. - 62 б.
2. Ал-Хоразмий, Мукаммад ибн Мусо. Танланган асарлар. – Тошкент: Фан, 1983. -972 б.
3. Беруний, Абу Райхон. +индистон. Танланган асарлар. т.II. –Т.: Фан, 1968. -538 б.
4. Бехбудий М. Баёни ҳақиқат. Улуғ Туркистон газетаси, 1971, 12 июнь.
5. Бобур, Заҳириддин Муҳаммад. Бобурнома. –Тошкент: Фан, 1960. -574 б.
6. Жомий, Абдурахмон. Баҳористон.– Тошкент: Ёш гвардия,1979.-104 б.
7. Мардонов Ш.Қ. Янги таълимий кадриятлар асосида педагогик кадрларни тайёрлаш ва малакасини ошириш. – Тошкент: Фан, 2006.-232 б.
8. Саъдий, Муслиҳиддин. Гулистон. – Тошкент: Бадий адабиёт, 1968. -184 б.
9. **Сина, ибн Абу Али. Даниш-наме (Книга знаний). Перев. на русск. яз. А.Багаутдинова. –Таджикиздат, 1987. -286 с.**
10. Форобий, Абу Наср. Фозил одамлар шаҳри (Тузувчи М.Мақмудов). – Тошкент: Мерос, 1993. -224 б.
11. Югнакий, Аҳмад. Ҳибатул ҳақойиқ (хикматлар армуғони) (Нашрга тайёрловчи ва сўзбоши муаллифи Ў.Мақмудов). - Тошкент: Бадий адабиёт, 1971. -104 б